

OXUNJON SAFAROVNING BOLALAR ADABIYOTI VA FOLKLORIGA DOIR TADQIQOTLARI

O'rinova Maftuna No'mon qizi

O'zRFA tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro zaminida tug'ilib, ijod va ilmga umrini baxshida etgan yetuk shoir va adabiyotshunos, folklorshunos olim Oxunjon Safarovning ilm-fan oldidagi xizmatlari haqida fikr yuritilgan. Olimning o'zbek bolalar adabiyoti hamda o'zbek bolalar folklori yo'nalishida amalga oshirgan tadqiqotlari hamda nashr qilgan to'plamlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Bolalar adabiyoti, bolalar folklori, tadqiqot, tahlil, to'plam, adabiyotshunos, folklorshunos.

Oxunjon Safarov 1940-yilning 18-fevralida Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi Dodbog'ni qishlog'ida tug'ilib, ziyoli oilada kamol topdi. U dastlab o'z qishlog'idagi boshlang'ich maktabda, so'ngra Abu Ali ibn Sino nomidagi o'rta maktabda tahsil oldi. Uning yetuk folklorshunos va adabiyotshunos olim bo'lib shakllanishida oila muhitining ta'siri juda katta bo'ldi. Chunki oila a'zolari so'z sehrini anglaydigan, xalq og'zaki ijodi durdonalarini sevuvchi ma'rifatli kishilar edi. Olim o'z suhbatlarida folklorga muhabbat ammasi Musallam ayaning davraga fayz bag'ishlovchi o'ynoqi baytlaru muxammaslari, Safar ota, onalari Muazzam ayadan olgan o'g'itlari orqali paydo bo'lganini ta'kidlar edi:

Onam allalari ruhimdan sekin
Og'riqni quvgani, qo'llagani rost.
Bobom ertaklari – nahoriy epkin,
Folklorning bag'riga yo'llagani rost.
Shukrona aytaman, ziyokor otam
Xalq mehri neligin o'rgatib ketdi.
Duolar aylabon mehribon onam
Men olim atalgan kunlarga yetdi.

Bolalikdan shakllangan muhabbat esa uni xalq og'zaki ijodiyotining to'plovchisi va tadqiqotchisi sifatida taniqli olimga aylantirdi. Ta'kidlash kerakki, folklorshunos olim bo'lish oson emas. Buning uchun teran fikrli, iqtidorli, zehnli, fidoiy, bag'rikeng, mehnatsevar inson bo'lish lozim. Oxunjon Safarovda tajassum topgan ushbu fazilatlar uni adabiyotshunos olim sifatida ham gavdalantirdi. Uning dastlabki tadqiqotlari adabiyotshunoslik sohasiga taalluqli edi. O'zbek mumtoz adabiyotini dildan sevgan Oxunjon Safarov "Navoiy so'z va uning qudrati to'g'risida" (1968), "Bolalarimizning o'z Navoiysi bo'lsin" (1983), Boburga bag'ishlangan "Poet i mislitel" (1983), "Alisher Navoiy - folklorshunos" (1991), "Tut ta'rifida ikki g'azal..", (1993), "Alisher Navoiy mavsum va marosim qo'shiqlari ta'rifida" (2001) kabi qator maqolalar yaratdi. Qolaversa, ilmiy tadqiqotchilik faoliyatini ham bolalar adabiyotshunosi sifatida boshladi. Oxunjon Safarov 1956-1961-yillarda Buxoro davlat pedagogika institutining tarix-filologiya fakultetini tamomlab, shu ta'lim dargohida o'qituvchi sifatida ishlay boshladi. 1968-1971-yillarda professor J.M.Hojimatov rahbarligida "Shukur Sa'dulla – bolalar adibi" mavzusidagi tadqiqotini muvaffaqiyatli himoya qilib, 31 yoshida filologiya fanlari nomzodi darajasiga erishdi. O.Safarovning o'zbek bolalar adabiyotshunosligini fan sifatida shakllantirishda va taraqqiy toptirishda qilgan xizmatlari e'tirofga loyiq. Uning 1976-yilda hammualliflikda yaratilgan "O'zbek bolalar adabiyoti" darslik-xrestomatiyasi, Shukur Sa'dulla ijodiga bag'ishlangan "Bolalik kuychisi" (1978), G'.G'ulomning bolalarga qoldirgan adabiy merosini umumlashtirgan "Zamonlar tongining charoqlarisiz" (2003), Quddus Muhammadiy merosi tadqiqiga bag'ishlangan "She'rim–ochil dasturxon" (2008) kabi ijodiy portretlari, bolalar kitobxonligiga doir "O'zbek bolalar kitobxonligi asoslari" (2007) va 1988-yilda yaratilgan "O'zbek bolalar adabiyoti va adabiy jarayon" singari monografiyalari o'zbek bolalar adabiyotining asosiy muammolariga bag'ishlanganligi bilan ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu salmoqdor tadqiqotlar ko'p yillardan buyon vatanimizda sog'lom va zukko avlodni tarbiyalashda xizmat qilib kelmoqda. Bolalar adabiyotidan yig'ilgan bilim va tajribalar keyinchalik olimni bolalar folklori poetikasi bo'yicha yetuk tadqiqotchi bo'lib yetishuviga asos bo'lib xizmat qildi. Olimning tadqiqotlarida bolalar adabiyoti va bolalar folklorini o'rganish omuxta kechganligiga guvoh bo'lamiz. O.Safarov 1986-yilning 31-iyunida "O'zbek bolalar

poetik folklorining janriy tarkibi va badiiyati" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasini yoqlab, filologiya fanlari doktori ilmiy darajasiga erishdi hamda professorlik unvonigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Bolalar folkloriga doir ushbu fundamental tadqiqot olimning uzoq kuzatuvlari va chuqur tahlillari asosida yuzaga keldi.

Oxunjon Safarov salkam yarim asrga yaqin muddat davomida o'zbek bolalar folkloriga doir materillarni to'plab, turli to'plamlarga darj qildi. Buxoro, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo, Surxandaryo, qisman Xorazm va Turkmaniston Respublikasining Farob tumani hamda Chorjo'y shaharlari va qishloqlarida bolalar folkloriga doir kuzatish ishlarini olib bordi, yozib oldi. Natijada shu yillarda (XX asrning 70-80-yillarida) yigirma ming satr atrofida bolalar qo'shiqlari, mingdan ziyod bolalar o'yinlari to'plandi. 10580 satrni o'z ichiga olgan "Boychechak", 3000 satrga yaqin "Alla-yo alla", 1000 tacha o'yindan iborat "Chittigul" (2005), o'yinlar tasnifi aks yetgan "O'zbek xalq bolalar o'yinlari" (2011) to'plamlari o'zbek folklori xazinasini boyitdi. To'plangan manbalar asosida uch tomlik "O'zbek folklori ocherklari" fundamental tadqiqotining birinchi jildi uchun "Bolalar folklori" bo'limini yozib berdi. O'zbek bolalar folklorining alla, aytim-olqish, bolalar taqvimini va marosimi qo'shiqlari hamda bolalar o'yinlaridan tanlab olingan bir qator namunalari rus va ingliz tillariga tarjima qildirib, "Oyning ikki pallasi" (Toshkent), "O'zbek xalq qo'shiqlari" (Leningrad), "O'zbek xalq ijodiyoti javohirlari" (mazkur to'plamlar rus va ingliz tillarida nashr yetilgan) to'plamlarida chop etilishiga muvaffaq bo'ldi.

Olimning bolalar adabiyoti va folkloriga doir izlanishlarini bepoyon ummonga qiyos etsa bo'ladi. Yuqorida keltirganlarimiz dengizdan tomchi xolos. Shunday ekan, ularni tadqiq va tahlil etish o'zbek adabiyotshunosligi va folklorshunosligi oldidagi dolzarb masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov O. Buxoro folklorini to'plash va o'rganish tarixidan. – T., O'zbek tili va adabiyoti. 2003-yil, 1-son. 10-bet.
2. Safarov O. Alla-yo alla. –Toshkent: "O'qituvchi", 1999.
3. Safarov O. Folklor – bebaho xazina. –Toshkent: "Muharrir", 2010.
4. Safarov O. To'y muborak, yor-yor. –Toshkent: "Ma'naviyat", 2000.
5. O'rayeva D. Oxunjon Safarov. –Toshkent: "Muharrir", 2010.

TABAQALASHTIRILGAN IJODIY TOPSHRIQLAR USTIDA ISHLASH METODIKASI

M.Hakimova

BuxDU katta o'qituvchisi

B.Yuldashev

BuxDPI o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: topshiriq, ijodiy topshiriq, tabaqalashgan ijodiy topshiriq, ijodiy faoliyat

Boshlang'ich ta'lim uzluksiz ta'limning asosiy tarkibiy qismi ekan, boshlang'ich maktab ostonasidan o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka o'rgatish bugungi kunning eng muhim masalalaridan biridir.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchining mustakil fikrlash ko'nikmasini, ijodiy faoliyatini tarkib toptirishda ijodiy topshiriqlarning o'rni benihoya katta. Bunday ijodiy topshiriqlar jumlasiga quyidagi ko'rinishdagi topshiriqlarni kiritish mumkin:

- umumiy qonuniyatni topishga doir topshiriqlar;
- matematik tushunchalar (sonlar, ifodalar, geometrik figuralar va boshkalar)ni tizimlashtirishga doir topshiriqlar;
- muammoli topshiriqlar;
- matematik obyektlarning shakllarini almashtirishga oid topshiriqlar;
- turli usullarda yechish mumkin bo'lgan masala-topshiriqlar;
- ortiqcha ma'lumotga ega masala-topshiriqlar;
- sharti yetarli bo'lmagan masala-topshiriqlar;